

Goții din Curbura Carpaților:
Creștinarea lor în secolul al IV-lea și rolul central
al lui Ulfila și al Sfântului Mucenic Sava Gotul
Considerații speciale asupra zonei Pătârlagele–Nehoiu

Autor: Daniel Smuc

ORCID: 0009-0008-3414-0227

Afilieră: Academia Teutonica — Departament de Cercetare al Asociației Magnus Prioratus Sanctae Mariae Theutonicorum

Președinte: Asociația Magnus Prioratus Sanctae Mariae Theutonicorum (România)

Director: Ighemonicon Publishing House, București

Email: teutonicacademy@teutoni.ro

Versiune: Studiu revizuit și documentat cu surse primare — v1.1, aprilie 2026

Licență: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19851558>

Cuvinte-cheie (RO): goți tervingi, Ulfila, Sfântul Sava Gotul, Curbura Carpaților, creștinism timpuriu, homoianism, Passio Sancti Sabae, râul Buzău, Gothia, misiuni gotice, patristica, Pătârlagele, Nehoiu

Keywords (EN): Tervingian Goths, Ulfila, Saint Saba the Goth, Carpathian Curvature, early Christianity, homoianism, Passio Sancti Sabae, Buzău River, Gothia, Gothic missions, patristics, fourth century, Romania

ABSTRACT (ENGLISH)

This study examines the Christianisation of the Tervingian Goths in the sub-Carpathian zone of the Carpathian Curvature (present-day Romania) during the fourth century, focusing on two complementary documentary axes: the episcopal mission of Ulfila

(Wulfila, c. 311–383) and the Nicene martyrdom of Saint Saba the Goth (†372). Drawing exclusively on primary sources — the *Passio Sancti Sabae Gothi*, the Vasilean correspondence (Ep. 164/165), Philostorgius, Sozomen, Socrates Scholasticus, Auxentius of Durostorum, and Ammianus Marcellinus — and on critical editions (Delehay, Gryson, Mommsen, Courtonne), the study analyses the theological bifurcation of Gothic Christianity into homoian (Ulfilean) and Nicene (Sabaeian) traditions, the geo-political context of Athanaric's persecution (369–372), and the identification of the river Mousaios (*Passio*) with the Buzău River. Special attention is devoted to the Pătârlagele–Nehoiu area as the most probable locus of the martyrdom, supported by patristic geography, archaeological evidence from the Sântana de Mureș–Cherniakhov culture, and the historiographical tradition of Erbiceanu, Pârvan, Popa-Lisseanu, and Popescu. The study argues that the martyrdom of Saint Saba on 12 April 372 constitutes the oldest documentarily attested Christian event on the territory of present-day Romania.

REZUMAT

Prezentul studiu analizează creștinarea goșilor tervingi din zona subcarpatică a Curburii Carpaților (România actuală) în cursul secolului al IV-lea, prin prisma a două axe documentare complementare: misiunea episcopală a lui Ulfila (Wulfila, cca. 311–383) și martiriul niceean al Sfântului Sava Gotul (†372). Întemeindu-se exclusiv pe surse primare — *Passio Sancti Sabae Gothi*, corespondența vasiliană (Ep. 164/165), Philostorgius, Sozomen, Socrates Scholasticus, Auxentius din Durostorum și Ammianus Marcellinus — și pe ediții critice (Delehay, Gryson, Mommsen, Courtonne), studiul examinează bifurcarea teologică a creștinismului gotic în tradiția homoiană (ulfileană) și cea niceeană (savaiană), contextul geo-politic al persecuțiilor lui Athanaric (369–372) și identificarea râului Μουσῶϊος din *Passio* cu Buzăul actual. O atenție specială este acordată zonei Pătârlagele–Nehoiu ca loc cel mai probabil al martiriului, susținut de geografia patristică, evidența arheologică a culturii Sântana de Mureș–Cherniakhov și tradiția istoriografică a lui Erbiceanu, Pârvan, Popa-Lisseanu și Popescu. Studiul argumentează că martiriul Sfântului Sava din 12 aprilie 372 constituie cel mai vechi eveniment creștin atestat documentar pe teritoriul României actuale.

INTRODUCERE

Teologia și istoriografia românească s-au confruntat, de la Erbiceanu încoace, cu o dilemă metodologică pe care nu au rezolvat-o întotdeauna onest: aceea de a trata ca date de la sine înțelese tocmai elementele care ar fi meritat cea mai atentă cercetare. Fondul autohton pe care s-a așezat prezența romană, primele infiltrații creștine în spațiul nord-dunărean, discontinuitățile demografice și religioase produse de retragerea aureliană, stratificarea credințelor aduse de valurile succesive de migratori și, în cele din urmă, cristalizarea unui creștinism recunoscut și documentar atestat — fiecare dintre aceste etape a fost fie tratată ca prelungire firească a celei anterioare, fie ignorată în favoarea narațiunii dominante. Fie aceea a continuității daco-romane neîntrerupte, fie aceea a misiunii bizantine ulterioare. Ambele scheme simplifică o realitate stratificată și documentar mai nuanțată decât o admit. Sursele patristice ale secolului al IV-lea — îndeosebi *Passio Sancti Sabae Gothi*, corespondența Sfântului Vasile cel Mare, fragmentele lui Philostorgius și cronicile lui Socrates Scholasticus și Sozomen — atestă cu precizie geografică și teologică existența unor comunități creștine active în Gothia, spațiu care includea indubitabil zona subcarpatică a Curburii Carpaților, cu văile Buzăului și Teleajenului.

Prezentul studiu își propune să analizeze creștinarea goților tervingi din această regiune prin prisma a două axe documentare distincte, dar complementare: misiunea episcopală a lui Ulfila (Wulfila), purtătoare a unui crez homoian formulat în contextul disputelor post-niceene, și mărturisirea ortodox-niceeană a Sfântului Sava Gotul, al cărui martiriu din 12 aprilie 372 constituie cel mai vechi eveniment creștin atestat documentar pe teritoriul României actuale. Zona Pătârlagele–Nehoiu din județul Buzău ocupă în această analiză un loc privilegiat, nu din considerente localiste, ci din fidelitate față de indicațiile geografice ale *Passio* și față de rezultatele cercetărilor arheologice din arealul subcarpatic buzoian.

Metodologic, studiul se întemeiază exclusiv pe surse primare și pe istoriografia clasică românească și occidentală. Ediția lui Constantin Erbiceanu din 1898 — Ulfila. Viața și doctrina lui sau starea creștinismului în Dacia Traiană și Aureliană în secolul al IV-lea — rămâne instrumentul bibliografic fundamental pentru accesul la traduceri românești ale textelor patristice grecești și latinești. Interpretările sale sunt citate cu rezervele metodologice necesare, dar și cu recunoașterea meritului de a fi pus la dispoziția teologiei și istoriei românești un corpus de surse altminteri inaccesibil.

I. CONTEXTUL ETNO-POLITIC: GOTHIA ȘI CURBURA CARPAȚILOR (SECOLELE III–IV)

1.1. Retragera aureliană și reconfigurările demografice ale Daciei

Retragerea legiunilor și administrației romane din Dacia Traiană, decisă de Aurelian în jurul anului 271–275 d.Hr., nu a echivalat cu o ruptură demografică totală. Populația romanizată rămasă — atestată indirect prin inscripții, tezaure monetare și continuitatea unor centre urbane — a coexistat cu val după val de migratori. Dintre aceștia, goții tervingi s-au impus ca forță politică dominantă în spațiul extracarpatic nord-dunărean în cursul secolului al III-lea și mai ales al IV-lea.

Iordanes, în *Getica* (cap. V, §51), descrie expansiunea gotică în termeni care acoperă clar și zona subcarpatică.¹ Ammianus Marcellinus, martor parțial contemporan al evenimentelor din 376, plasează teritoriul tervingilor între Dunăre și Nistru, cu prelungiri spre nordul Carpaților.² Gothia, astfel definită, includea Câmpia Munteniei, zonele subcarpatice și podișul moldovean.

Zona Pătârlagele–Nehoiu, situată în Depresiunea Pătârlagele și pe văile superioare ale Buzăului și Bâscei, se înscrie organic în această geografie. Altitudinea medie (400–800 m), accesul relativ dificil prin defileele carpatice și fertilitatea văilor subcarpatice explică atât prezența unor comunități gotice, cât și persistența unor elemente de

¹Iordanes, *Getica*, ed. Theodor Mommsen, MGH AA V/1, Berlin, 1882, cap. V, §51.

²Ammianus Marcellinus, *Rerum Gestarum*, XXVII, 5, 6; XXXI, 3, 4; ed. Wolfgang Seyfarth, Leipzig, 1978.

populație mai veche — carpică sau daco-romană reziduală — pe care sursa arheologică le identifică prin ceramică și inventare funerare mixte.³

1.2. Goții tervingi: structură politică și religioasă

Societatea gotică din Gothia era organizată în jurul unor reiks (regi tribali) și al unui iudex (judecător suprem), funcție ocupată în a doua jumătate a secolului al IV-lea de Athanaric. Această structură nu era monolitică din punct de vedere religios: alături de cultul politeist tradițional gotic, comunități creștine își aveau originea în valurile de captivi luați din provinciile romane în cursul marilor raiduri din secolul al III-lea.

Erbiceanu sintetizează această situație cu exactitate istoriografică, notând că goții au luat captivi din Capadocia și Galatia, printre care se aflau mulți creștini și clerici, aceștia formând prima sămânță a credinței creștine la goți.⁴ Această origine cappadociană a primilor creștini gotici nu este fără consecințe pentru înțelegerea profilului teologic ulterior: legăturile cu Capadocia vor rămâne vii, după cum o dovedesc trimiterea moaștelor Sfântului Sava la Sf. Vasile cel Mare și originea familiei lui Ulfila însuși.

II. ULFILA: APOSTOLUL GOȚILOR — VIAȚĂ, MISIUNE, TEOLOGIE

2.1. Originea și formarea lui Ulfila

Ulfila (gotic: *Wulfila*, „micul lup”) s-a născut în jurul anilor 311–318 d.Hr., probabil în Gothia. Originea sa este explicit cappadociană prin linie maternă sau paternă: Philostorgius (*HE*, II, 5) precizează că părinții lui Ulfila au fost duși captivi din Capadocia, dintr-un sat numit Sadagolthina, de lângă cetatea Parnasos.⁵ Erbiceanu subliniază semnificația acestei origini: Ulfila nu era un barbar pur, ci un produs al sintezei dintre lumea gotică și moștenirea creștină cappadociană, ceea ce îi explică

³ Ion Nestor, *Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien*, Bericht RGK 22, 1932, pp. 11-181; Gheorghe Diaconu, *Tirgșor. Necropola din secolele III-IV e.n.*, București, 1965.

⁴ Constantin Erbiceanu, *Ulfila. Viața și doctrina lui sau starea creștinismului în Dacia Traiană și Aureliană în secolul al IV-lea*, București: Tipografia Cărților Bisericești, 1898, p. 8; cf. Philostorgius, *Historia Ecclesiastica*, II, 5, ed. Joseph Bidez-Friedhelm Winkelmann, GCS, Berlin, 1972.

⁵ Philostorgius, *HE*, II, 5, apud Erbiceanu, op. cit., p. 12.

competența lingvistică multilaterală (gotic, greacă, latină) și familiaritatea cu disputele teologice ale epocii.

Între anii 330 și 341, Ulfila a trăit la Constantinopol ca ostatic sau ca reprezentant al goșilor pe lângă curtea imperială, perioadă în care și-a aprofundat cultura teologică și a luat contact cu cercurile episcopale ale capitalei. Această formare constantinopolitană este esențială pentru înțelegerea evoluției sale teologice ulterioare.

2.2. Hirotonirea episcopală și prima misiune în Gothia

În jurul anului 341 (unele surse propun 348), Ulfila a fost hirotonit episcop al goșilor de către Eusebiu al Nicomidiei, principalul exponent al arianismului de curte după moartea lui Arie.⁶ Philostorgius (*HE*, II, 5) confirmă că hirotonirea s-a produs pe când era de față și împăratul Constantius.⁷

Misiunea sa inițială s-a desfășurat în Gothia, cu epicentru probabil în zona câmpiei muntenești și a subcarpaților. Timp de aproximativ șapte ani (341–348), Ulfila a propovăduit, a organizat comunități și — crucial — a creat alfabetul gotic și a tradus Biblia în această limbă. *Suda* și Philostorgius sunt de acord că traducerea a acoperit Vechiul și Noul Testament, cu excepția deliberată a Cărților Regilor. Această decizie nu poate fi redusă la un calcul misionar simplu. Ea reflectă prudența unui pastor care și-a cunoscut turma: un popor a cărui identitate era profund legată de războinicie nu avea nevoie de modele scripturistice care să îi legitimeze violența, ci de frâul Evangheliei. Această prudență pastorală îl distinge pe Ulfila de misionarii pur imperiali și îl apropie de logica paulină a inculturației.⁸

2.3. Exilul și activitatea între Gothi minores

Persecuțiile declanșate de conducătorii gotici tradiționaliști l-au obligat pe Ulfila să se refugieze la sud de Dunăre, probabil în 348. Împăratul Constantius II i-a acordat

⁶Asupra datei hirotoniei, cf. E.A. Thompson, *The Visigoths in the Time of Ulfila*, Oxford: Clarendon Press, 1966; Peter Heather-John Matthews, *The Goths in the Fourth Century*, Liverpool, 1991.

⁷Philostorgius, *HE*, II, 5, apud Erbiceanu, op. cit., p. 12.

⁸Philostorgius, *HE*, II, 5, apud Erbiceanu, op. cit., p. 14.

pământuri în Moesia Secunda, în apropierea Nicopolis ad Istrum, unde Ulfila și comunitatea sa (*Gothi minores*) au trăit mai bine de patru decenii.⁹

Sozomen (*HE*, VI, 37) descrie această comunitate, confirmând că Ulfila a continuat traducerea și consolidarea ecleziastică în exil, iar influența sa s-a extins prin misionari formați de el înapoi în Gothia nord-dunăreană.¹⁰

2.4. Profilul teologic: De la Niceea la homoianism

Problema teologică centrală în interpretarea lui Ulfila este relația sa cu crezul niceean și cu variantele de arianism ale secolului al IV-lea. Erbiceanu formulează cu prudență această evoluție, observând că Biserica Gotă a recunoscut mai întâi doctrina de la Niceea, și că numai mai târziu a ajuns definitiv la poziția homoiană.¹¹

Crezul propriu al lui Ulfila, transmis prin Auxentius din Durostorum (*Epistula de fide, vita et obitu Ulfilae*) și conservat parțial la Maximinus, precizează poziția sa matură: nu arianism radical (subordinaționism ontologic strict), ci homoianism — o formulă de compromis care afirmă că Fiul este „asemenea Tatălui după Scripturi”, evitând atât ὁμοούσιος-ul niceean, cât și formulele anomee extreme. Textul latin al crezului este fundamental:

„Ego Ulfila episcopus et confessor semper sic credidi et in hac fide sola et vera testamentum facio ad Dominum meum: Credo in unum Deum Patrem [...] et in unum Filium natum, Dominum et Deum nostrum, factorem et creatorem omnium [...] Et in unum Spiritum Sanctum, virtutem illuminantem et sanctificantem [...] nec Deum nec Dominum, sed ministrum Christi [...] non aequalem, sed subiectum et oboedientem in omnibus Filio. Et Filium subiectum et oboedientem in omnibus Deo Patri.”

Auxentius din Durostorum, *Epistula de fide, vita et obitu Ulfilae*, apud Erbiceanu, op. cit., pp. 46–48.¹²

⁹ Auxentius din Durostorum, *Epistula de fide, vita et obitu Ulfilae*, ed. Roger Gryson, în *Scolies ariennes sur le concile d'Aquilée*, SC 267, Paris: Cerf, 1980, pp. 237-251.

¹⁰ Sozomen, *Historia Ecclesiastica*, VI, 37, ed. Joseph Bidez-Günther Christian Hansen, GCS, Berlin, 1960.

¹¹ Erbiceanu, op. cit., p. 35.

¹² Auxentius din Durostorum, *Epistula*, apud Erbiceanu, op. cit., pp. 46-48; cf. ed. Gryson, op. cit., pp. 244-248.

Structura trinitară a acestui crez instituie o ierarhie ontologică clară: Tatăl — Fiul subordonat — Duhul Sfânt subordonat Fiului. Aceasta este poziția homoiană, adoptată oficial la Sinodul din Constantinopol (360), la care Ulfila a participat activ.¹³ Ulfila a murit la Constantinopol în 383, rămânând consecvent acestei poziții.¹⁴

III. SFÂNTUL SAVA GOTUL: MARTIR NICEEAN PE RÂUL BUZĂU

3.1. Sursele: *Passio Sancti Sabae Gothi* și corespondența vasiliană

Passio Sancti Sabae Gothi este documentul hagiografic fundamental pentru creștinismul nord-dunărean. Redactat imediat după evenimentele din 372 de către clerul got din Gothia și adresat — printr-o scrisoare de însoțire a episcopului Bretanion (Vetranion) din Tomis — Sfântului Vasile cel Mare, *Passio* este un document de primă mână, fără intermediari hagiografici târzii. Vasile cel Mare a răspuns printr-o epistolă adresată episcopului Ascholios al Tesalonicului, exprimând bucuria primirii „roadelor țărilor de dincolo de Dunăre”.¹⁵

Textul grec integral al *Passio* a fost editat critic de H. Delehay în *Analecta Bollandiana* (31, 1912, pp. 216–221).¹⁶

3.2. Biografia Sfântului Sava: Date și localizare geografică

Sfântul Sava s-a născut în jurul anului 334 d.Hr. în Gothia, din părinți goți. *Passio* îl descrie ca Got de neam, dar drept în credință (ὀρθὸς τῆ πίστει), smerit, cucernic, râvnitor în tot lucrul bun.¹⁷ Calificativul ὀρθὸς τῆ πίστει este tehnic și decisiv: autorul *Passio* îl distinge pe Sava — un creștin niceean — de masa goților aflați sub influența ulfilienilor.

¹³Socrates Scholasticus, *Historia Ecclesiastica*, II, 41; Sozomen, *HE*, IV, 24; cf. Hanns Christof Brennecke, *Studien zur Geschichte der Homöer*, Tübingen: Mohr Siebeck, 1988.

¹⁴Auxentius, *Epistula*, apud Gryson, op. cit., pp. 249-251.

¹⁵Vasile cel Mare, *Epistola 164* (sau 165), ed. Yves Courtonne, *Saint Basile. Lettres*, vol. II, Paris: Les Belles Lettres, 1961, pp. 97-99; cf. Erbiceanu, op. cit., pp. 85-87.

¹⁶Hippolyte Delehay, *Saints de Thrace et de Mésie*, în *Analecta Bollandiana*, 31, 1912, pp. 161-300; textul *Passio* la pp. 216-221.

¹⁷*Passio Sancti Sabae Gothi*, §1, apud Erbiceanu, op. cit., p. 71; ed. Delehay, op. cit., p. 217.

Localizarea geografică a evenimentelor din *Passio* este precisă. Râul în care Sava a fost înecat este identificat ca Μουσαίων (Mousaios) — identificare acceptată consensual în istoriografia românească și internațională cu râul Buzău.¹⁸ Erbiceanu confirmă: „sf. Sava [a suferit] martirizarea sa, el a fost în cele din urmă înecat [...] în râul Buzău (Μουσαίων)”.¹⁹

3.3. Contextul persecuției: Athanaric și politica anti-creștină

Martiriul Sfântului Sava s-a produs în contextul persecuțiilor declanșate de Athanaric, *iudex* (judecător suprem) al tervingilor, în anii 369–372. Motivațiile acestor persecuții sunt complexe și nu se reduc la simpla intoleranță religioasă: ele trebuie înțelese în contextul tensiunilor politice dintre goți și imperiul roman după campaniile lui Valens din 367–369 și al eforturilor lui Athanaric de a consolida coeziunea identitară gotică în jurul cultului tradițional.²⁰

Ammianus Marcellinus (XXVII, 5) descrie campaniile lui Valens împotriva goților, oferind cadrul în care persecuțiile religioase ale lui Athanaric devin inteligibile: creștinii goți erau suspecți de simpatie față de imperiul roman.²¹

3.4. Martiriul: Reconstituire documentară

Prima arestare (cca. 369–370)

Sava a fost prins, dezbrăcat, legat și târât prin sate timp de o noapte, dar a fost eliberat a doua zi dimineață, fără violențe grave. *Passio* precizează: „l-au legat și l-au dus noaptea prin sate, torturându-l cu frig și cu lovituri; dar dimineața l-au eliberat fără a-i face vreun rău”.²²

A doua arestare și martiriul (12 aprilie 372)

Ostașii lui Atharid (fiul lui Rothesteus, *megistanes* — nobil) au năvălit în casa preotului Sansala. Sava a fost găsit, legat cu frânghii, târât cu asprime și, în cele din urmă, aruncat

¹⁸Vasile Pârvan, *Getica. O protoistorie a Daciei*, București, 1926, p. 99; Constantin C. Giurescu, *Istoria românilor*, vol. I, București, 1938, p. 214; Emilian Popescu, *Christianitas Daco-Romana*, București, 1994, p. 78.

¹⁹Erbiceanu, op. cit., p. 122.

²⁰Peter Heather, *Goths and Romans 332-489*, Oxford: Clarendon Press, 1991; Ramsay MacMullen, *Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries*, New Haven: Yale University Press, 1997.

²¹Ammianus Marcellinus, *Rerum Gestarum*, XXVII, 5, 1-10.

²²*Passio*, §4, apud Erbiceanu, op. cit., p. 73; ed. Delehaye, op. cit., p. 218.

în apele Buzăului. *Passio* narează: „Atharid a ordonat atunci să-l arunce în fluviul Mousaios; iar ostașii, luând pe Sava, l-au dus la râu [...] Și aruncându-l în apă, l-au ținut cu prăjini până ce și-a dat duhul”.²³ Data de 12 aprilie 372 este confirmată de *Martyrologium Hieronymianum* și acceptată consensual de Delehaye, Zeiller și Popa-Lisseanu.²⁴

3.5. Recuperarea moaștelor și rolul Sfântului Vasile cel Mare

Moaștele Sfântului Sava au fost recuperate de Junius Soranus, *dux* al Scythiei, și trimise în Capadocia la cererea Sfântului Vasile cel Mare. Epistola vasiliană de mulțumire adresată episcopului Ascholios al Tesalonicului (Ep. 164 sau 165 în corpusul vasilian) este un document teologic și hagiografic de primă importanță.²⁵ Vasile descrie moaștele ca „rod al pământurilor de dincolo de Istru” — formulare care confirmă că Gothia nord-dunăreană era percepută în perspectiva capadociană ca un spațiu misionar autentic.²⁶

IV. DUALISMUL TEOLOGIC ÎN GOTHIA: HOMOIANISM ULFILEAN ȘI ORTODOXIE NICEEANĂ

4.1. Coexistența celor două tradiții

Un aspect fundamental, adesea neglijat în istoriografia mai veche, este coexistența în Gothia a celor două tradiții creștine: cea ulfilean-homoiană, majoritară și organizată episcopal, și cea niceean-ortodoxă, minoritară și legată de comunitățile în contact cu Scythia Minor și cu episcopii dunăreni. Sava Gotul exemplifică această a doua tradiție. Erbiceanu este explicit în a nota că persecuțiile lui Athanaric au lovit atât ortodocșii, cât și arieni.²⁷

4.2. Relațiile ecleziastice cu Scythia Minor

²³Passio, §7-8, apud Erbiceanu, op. cit., pp. 74-75; ed. Delehaye, op. cit., pp. 219-220.

²⁴Delehaye, op. cit., p. 216; Jacques Zeiller, *Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l'Empire romain*, Paris, 1918, pp. 431-438; Gheorghe Popa-Lisseanu, *Sava Gotul. Primul martir al strămoșilor noștri*, București, 1936, pp. 14-18.

²⁵Vasile cel Mare, Ep. 164, ed. Courtonne, op. cit., p. 97.

²⁶Erbiceanu, op. cit., p. 86.

²⁷Erbiceanu, op. cit., p. 68.

Comunitatea niceeană din Gothia menținea relații cu episcopatul Scythiei Minore (Dobrogea), teritoriu roman unde ortodoxia niceeană era norma. Episcopul Bretanion (Vetranion) al Tomisului — cel care a trimis *Passio* lui Vasile cel Mare — a jucat un rol de garant eclezial pentru creștinii goți ortodocși. Sozomen (*HE*, VI, 21) îl menționează pe Bretanion ca pe un ierarh de mare autoritate morală, capabil să-l înfrunte chiar și pe împăratul Valens în favoarea ortodoxiei niceene.²⁸

Această rețea ecleziastică — Gothia nord-dunăreană, Scythia Minor, Tesalonic, Capadocia — explică rapiditatea cu care moaștele lui Sava au ajuns la Vasile cel Mare și, implicit, importanța acordată de întreaga Biserică răsăriteană acestui martiriu periferic geografic, dar central teologic.

V. ZONA PĂTÂRLAGELE–NEHOIU: ARGUMENTE PENTRU O LOCALIZARE SPECIFICĂ

5.1. Identificarea râului Mousaios cu Buzăul

Identificarea Μουσαίων / Μουσαῖος cu râul Buzău este susținută de mai mulți factori. Din punct de vedere filologic, evoluția fonetică Mousaios → Muzeos → Buzău (prin rotacism și alterare consonantică) este plauzibilă, deși nu universal acceptată.²⁹ Erbiceanu o tratează ca certitudine, afirmând că râul Museum (Μουσαίων) nu este altul decât Buzăul de astăzi.³⁰ Vasile Pârvan și Constantin C. Giurescu au acceptat această identificare în lucrările lor de geografie istorică.³¹

5.2. Localizarea în zona subcarpatică: Argumente din *Passio*

Passio descrie cu precizie relativă cadrul geografic: un sat got din apropierea râului Mousaios, cu structuri de putere locale (*boethos*, *megistanes*), cu un preot rezident (Sansala) și cu o comunitate creștină organizată ce includea un lector (Sava). Natura

²⁸Sozomen, *HE*, VI, 21; cf. Ioan Barnea, *Creștinismul în Scythia Minor*, în vol. *Răspândirea creștinismului la nord de Dunăre*, București, 1979, pp. 116-120.

²⁹Discuția filologică la Popa-Lisseanu, Sava Gotul, pp. 8-10; Popescu, *Christianitas*, pp. 76-79.

³⁰Erbiceanu, *op. cit.*, p. 122.

³¹Pârvan, *Getica*, p. 99; Giurescu, *Istoria românilor*, I, p. 214.

terenului — văi, dealuri, posibilitate de refugiu — corespunde cu zona subcarpatică a curburii, nu cu câmpia joasă.

Complexele rupestre din Munții Buzăului reprezintă unul dintre cele mai dezbătute și mai puțin tranșate dosare ale arheologiei românești. Inventariate sistematic de Alexandru Odobescu în cadrul excursiei arheologice din 1871 — la care a participat și pictorul Henry Trenk — și readuse în atenția istoriografiei de Pavel Chihaia, care a redescoperit caietele lui Odobescu și a identificat complexul monastic pe teren între 1965 și 1970, aceste situri au o istorie de locuire care coboară până în neoliticul final și traversează succesiv spații de spiritualitate precreștină, apoi creștină, de orice influență ar fi aceasta, pentru a deveni abia mult mai târziu ceea ce prezentările actuale sugerează: schituri ortodoxe medievale.³²

Cercetarea monografică cea mai riguroasă dedicată Grotei Fundul Peșterii — publicată de Valeriu Sîrbu și Sebastian Matei în 2012 — stabilește că grotă a funcționat în preistorie ca spațiu de inițiere a elitelor războinice, reprezentând un fenomen rar în arheologia sud-est europeană, cu analogii doar în Peninsula Iberică, Franța, Italia și Maroc. Sîrbu conchide că grotă se comportă ca un „creuzet în care s-ar fi putut topi credințe și ritualuri”, că identitatea celor care au săvârșit aceste practici rămâne necunoscută și că multe dintre rosturile sale sacre nu au fost încă deslușite. Urmele de practici creștine sunt prezente, dar ulterioare și suprapuse unui strat mult mai vechi. Atestarea documentară certă a funcției creștine nu urcă dincolo de secolul al XVI-lea.³³

Prudența metodologică — pe care o impune și Sîrbu — cere să se distingă clar între stratul de spiritualitate precreștină, cel al primelor influențe creștine nedeterminate și cel al organizării monahale medievale: trei etape pe care literatura populară și uneori cea semi-academică tinde să le suprapună anacronic, proiectând înapoi în secolul al IV-lea o realitate constituită mult mai târziu.

³²Alexandru Odobescu, excursia arheologică 1871, documentat în Pavel Chihaia, *De la Negru Vodă la Neagoe Basarab*, București, 1976, p. 246; Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, *Un monument din Carpații Orientali cu reprezentări din Preistorie și Evul Mediu*. Nucu — „Fundu Peșterii”, județul Buzău, Editura Istros, Brăila, 2012, ISBN 978-606-654-024-7; Corneliu Ștefan (coord.), *Vestigiile Rupestre din Munții Buzăului*, Arhivele Statului Buzău, 1980.

5.3. Pătârlagele–Nehoiu în rețeaua subcarpatică

Arealul Pătârlagele–Nehoiu se înscrie în Depresiunea Pătârlagele (la confluența Bâscei cu Buzăul) și pe cursul superior al Buzăului spre Nehoiu. Această zonă concentrează: (a) toponime cu rezonanță gotică sau pre-medievală; (b) vestigii arheologice din epoca migrațiilor (cultura Sântana de Mureș–Cherniakhov, atestată în descoperiri din aria Buzăului superior)³⁴; (c) o tradiție locală persistentă a localizării martiriului lui Sava în preajma Buzăului mijlociu și superior. Erbiceanu nu identifică explicit Pătârlagele sau Nehoiul, dar localizarea sa generală — „în Dacia Traiană, pe malul râului Buzău” — este compatibilă cu întreaga vale a Buzăului, inclusiv sectorul subcarpatic.³⁵

VI. RECEPȚIA ISTORIOGRAFICĂ: ERBICEANU, POPA-LISSEANU, PÂRVAN, POPESCU

Studiul lui Constantin Erbiceanu din 1898 rămâne, la mai bine de un secol de la publicare, lucrarea românească cea mai completă dedicată lui Ulfila și creștinismului gotic.³⁶ Valoarea sa rezidă în accesul la traduceri fidele ale surselor patristice grecești și latinești și în comentariile teologice informate de formația sa la Atena și la Constantinopol. Limitele sale țin de tendința de a supraestima continuitatea ortodox-niceeană în detrimentul realității homoiene a Bisericii gotice și de a integra faptele gotice într-o narațiune a proto-naționalismului creștin românesc.

Gheorghe Popa-Lisseanu, în *Gothia Minor și Gothi Minores* (București, 1923), a adus contribuții esențiale la identificarea geografică a Gothiei și la raportul dintre goții nord-și sud-dunăreni.³⁷ Vasile Pârvan, în *Getica* (București, 1926), a plasat creștinismul gotic în contextul mai larg al romanității nord-dunărene.³⁸

Emilian Popescu, în *Christianitas Daco-Romana* (București, 1994), a realizat sinteza cea mai riguroasă a evidenței epigrafice și documentare pentru creștinismul din Dacia și

³⁴Gheorghe Diaconu-Nicolae Anghelescu, Descoperiri din epoca migrațiilor în zona Buzăului, *Materiale și Cercetări Arheologice*, XII, 1976, pp. 231-244.

³⁵Erbiceanu, op. cit., p. 70.

³⁶Erbiceanu, Ulfila, 1898 — reprodusă din *Biserica Ortodoxă Română*, XV-XVI, 1897-1898.

³⁷Gheorghe Popa-Lisseanu, *Gothia Minor și Gothi Minores*, București, 1923.

³⁸Vasile Pârvan, *Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman*, București, 1911; idem, *Getica*, București, 1926.

Scythia Minor, insistând pe necesitatea distincției între creștinismul roman provincial și cel gotic misionar.³⁹

CONCLUZII

Creștinarea goților tervingi din Curbura Carpaților a fost un proces complex, bifurcat teologic și neliniar cronologic — și tocmai această complexitate îi conferă valoarea sa istorică reală. Ulfila — apostolul ginteii Gotice în formula lui Erbiceanu — a creat infrastructura lingvistică și ecleziastică a creștinismului gotic, dar în forma homoiană, marcată de compromisurile politico-teologice ale secolului al IV-lea. Sfântul Sava Gotul a reprezentat o altă tradiție — minoritară, niceeană, ancorată în comunitate locală și în relație cu episcopatul dunărean — și a plătit cu viața această alegere, pe malurile râului Buzău, la 12 aprilie 372.

Martiriul Sfântului Sava ne obligă la o concluzie teologică incomodă pentru orice naționalism eclesial: cel mai vechi eveniment creștin documentar pe teritoriul României actuale nu aparține unui roman, unui dac romanizat sau unui bizantin — ci unui got. Această realitate nu diminuează nimic din istoria creștinismului românesc; dimpotrivă, o adâncește. Ea confirmă că Evanghelia nu urmează frontierele etnice, ci le transcende, constituind dintotdeauna un popor nou — poporul lui Hristos — în care identitatea etnică nu dispare, ci se relativizează în fața mărturisirii de credință. Sava Gotul nu este un martir al goților sau al românilor: este un martir al Bisericii universale, întâmplat pe un pământ care avea să devină românesc.

Zona Pătărlagele–Nehoiu beneficiază, prin intermediul *Passio Sancti Sabae* și al epistolelor vasiliene, de cea mai veche atestare documentară certă a prezenței creștine pe teritoriul României actuale. Această anterioritate cronologică — 372 d.Hr. — nu este un merit local, ci o realitate istorică impusă de geografia martiriului.

Cercetările viitoare — îndeosebi continuarea săpăturilor sistematice în complexele rupestre buzoiene, în lumina monografiei lui Valeriu Sîrbu și Sebastian Matei despre Grotă Fundul Peșterii (2012), și analiza comparativă a inventarelor gotice din Muntenia

³⁹Emilian Popescu, *Christianitas Daco-Romana. Florilegium studiorum*, București, 1994.

subcarpatică — vor putea preciza raportul dintre comunitățile creștine documentare și vestigiile materiale din această regiune. Sîrbu însuși avertizează că multe dintre rosturile sacre ale grotei nu au fost încă deslușite și că unele vor rămâne pentru totdeauna sigilate. Până atunci, rigorile metodologice ale istoriei eclesiastice impun să se lucreze cu documentul cert, nu cu ipoteza atrăgătoare — și documentul cert, în cazul prezenței creștine la Curbura Carpaților, rămâne *Passio Sancti Sabae Gothi*, redactat în 372 și păstrat în ediția critică a lui Delehaye din 1912.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Surse primare

Ammianus Marcellinus. *Rerum Gestarum libri qui supersunt.* Ed. Wolfgang Seyfarth. 2 vol. Leipzig: Teubner, 1978.

Auxentius din Durostorum. *Epistula de fide, vita et obitu Ulfilae.* Ed. Roger Gryson. În *Scolies ariennes sur le concile d'Aquilée*, SC 267. Paris: Cerf, 1980, pp. 228–251.

Iordanes. *Getica (De origine actibusque Getarum).* Ed. Theodor Mommsen. MGH AA V/1. Berlin: Weidmann, 1882.

Passio Sancti Sabae Gothi. Ed. Hippolyte Delehaye. În *Analecta Bollandiana*, 31, 1912, pp. 216–221.

Philostorgius. *Historia Ecclesiastica.* Ed. Joseph Bidez – Friedhelm Winkelmann. GCS. Berlin: Akademie Verlag, 1972.

Socrates Scholasticus. *Historia Ecclesiastica.* Ed. Günther Christian Hansen. GCS NF 1. Berlin: Akademie Verlag, 1995.

Sozomen. *Historia Ecclesiastica.* Ed. Joseph Bidez – Günther Christian Hansen. GCS. Berlin: Akademie Verlag, 1960.

Theodoret de Cyr. *Historia Ecclesiastica.* Ed. Léon Parmentier – Felix Scheidweiler. GCS 44. Berlin: Akademie Verlag, 1954.

Vasile cel Mare. *Epistolae.* Ed. Yves Courtonne. *Saint Basile. Lettres*, 3 vol. Paris: Les Belles Lettres, 1957–1966.

Istoriografie românească — lucrări clasice

Erbiceanu, Constantin. *Ulfila. Viața și doctrina lui sau starea creștinismului în Dacia Traiană și Aureliană în secolul al IV-lea.* București: Tipografia Cărților Bisericești, 1898.

- Popa-Lisseanu, Gheorghe.** *Gothia Minor și Gothi Minores*. București, 1923.
- Popa-Lisseanu, Gheorghe.** *Sava Gotul. Primul martir al strămoșilor noștri*. București, 1936.
- Pârvan, Vasile.** *Getica. O protoistorie a Daciei*. București: Cultura Națională, 1926.
- Popescu, Emilian.** *Christianitas Daco-Romana. Florilegium studiorum*. București: Editura Academiei, 1994.
- Păcurariu, Mircea.** *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, vol. I. Ed. a II-a. București: EIBMBOR, 1991.

Istoriografie internațională — lucrări de referință

- Chihaia, Pavel.** *De la Negru Vodă la Neagoe Basarab*. București, 1976.
- Sîrbu, Valeriu; Matei, Sebastian.** *Un monument din Carpații Orientali cu reprezentări din Preistorie și Evul Mediu. Nucu — „Fundu Peșterii”, județul Buzău*. Editura Istros, Brăila, 2012. ISBN 978-606-654-024-7.
- Ștefan, Corneliu (coord.).** *Vestigiile Rupestre din Munții Buzăului*. Arhivele Statului Buzău, 1980.
- Brennecke, Hanns Christof.** *Studien zur Geschichte der Homöer. Der Osten bis zum Ende der homöischen Reichskirche*. Tübingen: Mohr Siebeck, 1988.
- Delehaye, Hippolyte.** „*Saints de Thrace et de Mésie*.” *Analecta Bollandiana*, 31, 1912, pp. 161–300.
- Heather, Peter – Matthews, John.** *The Goths in the Fourth Century*. Liverpool: Liverpool University Press, 1991.
- Heather, Peter.** *Goths and Romans 332–489*. Oxford: Clarendon Press, 1991.
- Thompson, E.A.** *The Visigoths in the Time of Ulfila*. Oxford: Clarendon Press, 1966.
- Zeiller, Jacques.** *Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l'Empire romain*. Paris: De Boccard, 1918.

Informații despre autor

Daniel Smuc | ORCID: 0009-0008-3414-0227
Academia Teutonica — Magnus Prioratus Sanctae Mariae Theutonicorum
Ighemonicon Publishing House, București, România
teutonicademy@teutoni.ro